

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Комил Каланов СИФАТЛИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ИЖТИМОЙ КОНТРАСТНИНГ СОЦИОМАДАНИЙ КОНТУРИ.....	4
2. Аълохон Аликариева ТАЛАБАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШ СИФАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ КВАЛИМЕТРИК ТАҲЛИЛИ.....	14
3. Моҳира Халикова ҲАЁТ ДАВОМИДА ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАСИ АХБОРОТ ЖАМИЯТИНИНГ МУҲИМ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	22
4. Раъно Исмаилова ОИЛАВИЙ ЗЎРАВОНЛИККА УЧРАГАН ШАҲСЛАРНИ ИЖТИМОЙ – ПСИХОЛОГИК-ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШДА ҲИМОЯ ОРДЕРИНИНГ РОЛИ.....	30
5. Кахрамон Каюмов ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК ШАҲАРЛАР ИЖТИМОЙ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ БОШҚАРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	38
6. Беҳзод Эрназаров МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК МУАММОЛАРИДА ХАЛҚ МАЪНАВИЯТИ ДИНАМИКАСИ.....	48
7. Хилола Хайдарова ШАҲАР ЭКОТИЗИМИДА БОШҚАРУВ ВА ИЖТИМОЙ ХОТИРА.....	54
8. Xasan Akramov SOG‘LOM TURMUSH TARZINING NAZARIY ASOSLARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	61
9. Хуршед Тошқулов СОЦИАЛ ДАВЛАТДА ИНСОННИНГ КУНДАЛИК ҲАЁТ МАСАЛАЛАРИ.....	67
10. Mohinur Ahmedova GLOBALLASHUV DAVRIDA AXBOROT SIYOSATI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI.....	75
11. Сабохат Каланова ЗАМОНАВИЙ АВЛОД ВА СОЦИОМАДАНИЙ ИДЕНТИКЛИКНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИ.....	84
12. Dilnoza Sultonova TALABALARDA IJTIMOIIY FAOLLIK KO‘NIKALARINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI.....	92

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Хуршед Тошқулов

Ўзбекистон Миллий университети

Социология кафедраси ўқитувчиси

e-mail: Toshkulov.x.nuu@mail.ru

СОЦИАЛ ДАВЛАТДА ИНСОННИНГ КУНДАЛИК ҲАЁТ МАСАЛАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7796908>

АННОТАЦИЯ

Дунёнинг сиёсий тизимига социологик баҳо бериш, Яқин ва Ўрта шарқ мамлакатларида социал давлат концепцияси, вужудга келган ижтимоий жараёнларни тизимли таҳлил қилиш, тизим тушунчаси ҳақида тизимшунослар, социологлар ўз концепцияларини келтирган, кундалик ҳаёт тушунчасини тизимли таҳлил қилишни уч босқичли жараёни, тизимли-функционализмнинг мактаби ва унинг йўналишлари ҳар бири ўз функциясини бажарадиган ижтимоий тизим сифатида талқин этишдан иборат. Мақолада Европа мактаб вакилларининг илмий кузатишлари асосида шахс ижтимоий тизимнинг ажралмас компоненти, муҳим элементи эканлиги ўрнатилди, ҳамда тузилма ва функция айнан тизимнинг динамик хусусияти боис бир-бирини тўлдирувчи яхлит жараёни ҳосил қилиши тасдиқланди.

Калит сўзлар: Яқин ва Ўрта шарқ мамлакатлари, социал, социал давлат, тизим, тизимли ёндашув, тизимли таҳлил, ижтимоий тизим, кундалик ҳаётни тизимни таҳлил.

Хуршед Тошқулов

Преподаватель кафедры социологии

Национального Университета Узбекистана

e-mail: Toshkulov.x.nuu@mail.ru

ВОПРОСЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ

АННОТАЦИЯ

О социологической оценке политической системы мира, о концепции социального государства в странах ближнего и Среднего Востока, о системном анализе сложившихся социальных процессов, о понятии системы свои концепции приводили системоведы, социологи. Трехэтапный процесс системного анализа концепции повседневной жизни, школы системно-функционализма и ее направлений заключается в интерпретации ее как социальной системы, каждая из которых выполняет свою функцию. В статье на основе научных наблюдений представителей европейской школы установлено, что личность является неотъемлемым компонентом, важным элементом социальной системы, а также подтверждено, что структура и функция образуют единый взаимодополняющий процесс именно благодаря динамическому характеру системы.

Ключевые слова: страны Ближнего и Среднего Востока, общество, социальное государство, система, системный подход, системный анализ, социальная система, системный анализ повседневной жизни.

Khurshed Toshkulov

Lecturer at the Department of Sociology

National University of Uzbekistan

e-mail: Toshkulov.x.nuu@mail.ru

ISSUES OF DAILY LIFE OF A PERSON IN A SOCIAL STATE

ANNOTATION

About the sociological assessment of the political system of the world, about the concept of the welfare state in the countries of the Near and Middle East, about the systematic analysis of the prevailing social processes, about the concept of the system, systemologists and sociologists gave their concepts. The three-stage process of system analysis of the concept of everyday life, the school of system-functionalism and its directions consists in interpreting it as a social system, each of which performs its own function. Based on the scientific observations of representatives of the European school, the article establishes that personality is an integral component, an important element of the social system, and also confirms that the structure and function form a single complementary process precisely due to the dynamic nature of the system.

Keywords: countries of the Near and Middle East, society, welfare state, system, system approach, system analysis, social system, system analysis of everyday life.

КИРИШ.

Ҳозирда жамиятдаги ижтимоий муаммоларни ҳал этиш нафақат алоҳида бир давлат, балки яқин атрофдари давлатлар ёки бутун жаҳон ҳамжамияти, етакчи корпаратив ташкилотлар даражқмида долзарб муаммога айланиб бормоқда. Бугунги кунда бутун дунё миллий, диний, этник низолар асосида ўзининг иқтисодий масалаларини илгари сурмоқдалар. Мураккаб кўшма тизим асосида тузилаётган муаммоли вазиятлар бошқарув аппарати кучсиз бўлган давлатларни янада кучсизлантирмоқда.

Ижтимоий муаммоларни ҳал қилишда давлатнинг етакчилик роли, давлатнинг ижтимоий масъулияти, шахснинг эркинлиги, шахсий ривожланишининг устуворлиги, шахсларнинг ижтимоий ҳаракатчанлиги учун тенг шароитлар яратиш зарурати орқали иерархик тарзда ҳал этилади, ижтимоий давлатнинг табиати ва функцияларини кўриб чиқишда ушбу тамойиллар ҳали ҳам илмий жамоатчилик томонидан қабул қилинади. Албатта, социал функция давлатга хосдир, шунга қарамай, социал ҳуқуқ ва эркинликларни амалга ошириш учун жавобгарликни ўз зиммасига олган давлат – социал сиёсатни амалга оширишдан кўра кенгроқ кўриб чиқилиши керак. Бугунги кунда ижтимоий мажбуриятлар ҳам кўплаб сиёсий акторлар томонидан социал давлат ғоясининг асосий маъноси сифатида трансляция қилинмоқда. Натижада, социал давлатнинг тор тушунчаси жамоатчилик фикрини, асосан, аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини манипуляция қилиш имконини беради.

МЕТОДОЛОГИЯ.

Мақолада ёзиш жараёнида биринчи навбатда аналогия, теоретик, тарихий қиёсий ва систематик методлар фойдаланиди, асосий нуқта теоритик, яъни назарий методга асосланган ҳолда изланиш олиб борилган, назарий метод бу тадқиқотнинг эмпирик даражасига қарама-қарши бўлиб, ўрганилаётган объектнинг ички тузулиши, пайдо бўлиш сабаблари шунингдек қандай шаклланиши ва фунцион вазифаларини бажарадиган тизимни очиб беришни ўз ичига олади.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларида сиёсий тизимларнинг вужудга келиши ва ривожланиши муаммосига тадқиқотчилар диққатининг кучайиши 1950-1960 йилларда

дунёнинг сиёсий харитасида Осиё, Яқин Шарқ ва Африка мустақил давлатларининг пайдо бўлиши билан боғлиқдир. Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларидаги сиёсий ўзгаришлар ва демократизация масалалари 1980 йилларда мазкур минтақадаги давлатларнинг ўзида ҳам халқаро эксперт доираларида ҳам жиддий муҳокамаларга сабаб бўлди. Лекин бу масалалар муҳимлигининг энг авж олган вақти 2000 йилдан сўнг бошланди, чунки бу даврда партиявий-сиёсий структураларнинг, демократик институтларнинг шаклланиши, ижтимоий-иқтисодий ислох қилиш жараёнлари кучга кириб, улар кўпинча консерватив тартибларнинг ички ва ташқи омиллар таъсирида парчаланиши билан давом этди.

Умуман олганда, мусулмон дунёсининг марказий минтақаси бўлган Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатлари ниҳоят даражада мураккаб бўлган ижтимоий-сиёсий таъсир доирасини ташкил қилиб, улкан тарихий тажрибани, давлат-сиёсий тараққиётнинг ўтмиши ва замонавий ўзига хослигини, шунингдек жаҳон сиёсатининг бошқа марказлари билан муносабатларнинг ўзгарувчи характерини қамраб олган. Давлат ва жамият ўртасида ўзаро мулоқотларнинг мавжуд ҳолатга олиб келиш учун социал муаммони тизимли таҳлил қилиш, давлат ва жамиятнинг ўхшаш бўлган бошқарув структурасида бевосита ва билвосита коммуникацияни ташкиллаштириш лозим, давлат ўз олдида қўйган режаларини иерархик амалга ошириши машақатли жараён бўлсада, барча соҳаларда тизимли ёндашувни жорий этиши керак.

Социал давлат концепцияси ижтимоий тизим сифатида мураккаб ички тузилишга эга бўлиб, тартибли, яхлит, ўзига хос узвий алоқадорлик ва турли ижтимоий муносабатлар бирлигини ташкил этади. Ҳар қандай ижтимоий тизим ўзининг таркибий тузилишига эга. Жамиятнинг барча соҳалари, жумладан, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, маънавий, ижтимоий турмуш, фан ва бошқалар йирик социал тизимларнинг таркибий элементи саналади.

“Социал” атамаси lot. *sotsialis* “оммавий, умумий, очик, деган маънони англатади, яъни одамларнинг социал ҳаётига тегишли. Бугунгу замонавий фанда “социал давлат” деганла жамият ҳаётининг турли соҳаларини тартибга солиш, адолатни ўрнатиш бўйича фаол фаолияти орқали аҳолининг барча қатламларини юқори даражада ижтимоий таъминотни таъминлайдиган юқори даражада ривожланган сиёсий ва ҳуқуқий ташкилотнинг алоҳида тури тушунилади ва унда бирдамлик ва тенгликни ўзида уйғинлаштирган бўлади [1; – С. 697].

"Социал давлат" тушунчасини илк бор XIX аср ўрталарида немис социолог олими Лоренз вон Штайн (Lorenz von Stein) томонидан илгари сурилган, у барча ижтимоий синфлар ва гуруҳлар учун ҳам, ҳар бир шахс учун ҳам ҳуқуқларда мутлақ тенгликни таъминлашни давлатнинг функциялари рўйхатига киритди. Унинг фикрича, давлат барча фуқароларнинг иқтисодий ва ижтимоий тараққиётига кўмаклашишга мажбурдир, чунки пировард мақсад ва натижа етишда бирининг ривожланиши бошқасининг ривожланишининг шартидир ва бу маънода социал давлат ҳақида гапирилади [2; – С.3]. Тизим сўзи лотин тилидан олинган “*systema*” – яъни, бўлақларга ажратиш мумкин бўлган “қисмлар”дан “тузилган” яхлитликни англатади. Демак, ушбу таърифга мувофиқ тизим – бу бир-бири билан узвий муносабатда бўлган, ўзаро алоқадор элементларнинг яхлит йиғиндиси. Маҳаллий социологиларимиздан бири тизим тушунчасига қуйидагича таъриф берди. Тизим (лот. *Systema* – қисмлардан таркиб топган бирлик) бу бир – билан муносабатда бўлганб ўзаро алоқалар ва маълум бир бутун бирлик пайдо қилувчи элементлар йиғиндиси [12; – Б.5]. Мазкур тушунча қадимдан кенг қўлланилиб келишига қарамадан илмий жиҳатдан чуқур ишланмаган ва тавсифланмаган категория саналган.

Социология ҳодисаларни ажралмас ижтимоий тизим элементлари сифатида ўрганади, бошқа ижтимоий фанлар эса ўз соҳасидаги институтларни, муносабатларни, гуруҳларни ўрганади: сиёсатшунослик-сиёсатда; психология-ҳиссий-ҳиссий соҳада; юридик фанлар – ҳуқуқ соҳасида [16; – С.19] шу асносида муаммони тизимли таҳлил ва ўрганилса самарали натижа эришиш осонлашади.

Бугунги кунда ҳар бир ҳуқуқий давлат бу социал ва социал - ҳуқуқий, бу ҳар иккала борлик бир бирисиз мавжуд бўлмайди. Улар биргаликда социал ҳуқуқий давлатни ташкил қилади. Уларни фақатгина мавҳум, абстракт ҳолда ажратишимиз мумкин. Социал давлат ҳақида гапирганимизда, алсида социал ҳуқуқий давлатни назарда тутамиз. Худди шу тарзда

конун устуворлиги ҳақида гапирганда, замонавий шароитларда унинг бир вақтнинг ўзиде ижтимоий ва ҳуқуқий эканлигини назарда тутамиз [15; – С.64].

Шундай бўлса-да, табиат ва жамиятга тизимли ёндашувларнинг айрим элементлари антик даврда шаклланган. Хусусан, Афлотун ва Арасту билимни яхлит тизим сифатидаги ўзига хос хусусиятларини очиб беришга ҳаракат қилганлар. Янги даврга келиб аниқ фанларни янада ривожланиши билан тизимларнинг геометрик, механик кўринишлари тадқиқ этила бошланди. XIX асрга келиб табиий фанлар, хусусан, кимё ва биологияда тизимлар назариясини ишлаб чиқиш ҳаракати бошланди ва бунда Чарлз Дарвин (1809-1882) турларнинг келиб чиқиши назарияси муҳим роль ўйнади. Олим ўз соҳасидаги билимларни тизимли ўрганиши асосида тирик табиатнинг табиий танлов йўли билан эволюцион ривожланишини кашф қилди ва ўз даврининг илғор концепциялардан бири бўлган. Рус кимёгари Дмитрий Менделеевнинг, гарчи тушига кирган бўлса-да [3] энг аввало ўзининг билмига таянган ҳолда (1834-1907) эса ушбу ғояларга таяниб, кимёвий элементларнинг даврий тизимини яратди. Олим ўз даврида, элементларни яхлит тизимнинг ажралмас бўлаклари сифатида уларнинг ҳар бирини тизимда эгаллаган ўрнини кўрсатиб берди. Элементлар яхлитликнинг бўлаклари эканлиги борасидаги аниқ ва табиий фанларда қилинган ушбу кашфиётлар ижтимоий-гуманитар фанларда ижтимоий тизим назариясини яратилишига туртки берди.

Тизимларнинг умумий назарияси ва тизимли ёндашувни асосий тамойилларининг шаклланишида Александр Богдановнинг 1912 йилда ёзилган "Тектология: Всеобщая организационная наука." асари муҳим рол ўйнади. Муаллиф ўз асарида шакллантирган кўплаб назарий қарашлари, тушунчавий таснифлари замонавий хусусиятга қуйидагича таърифлайди, Замонавий жамият кўп жиҳатдан бир-бирига кескин душман бўлган синфлар ва ижтимоий гуруҳлардан иборат; аммо улар бир тилда сўзловчилар экан, уларнинг ҳаммаси учун умумий тушунчаларга эга бўлгани учун улар бир жамиятнинг синфлари ва гуруҳларидир [4; – С.186] унинг фикрлари тизимларни кейинги тадқиқ этишида деярли ўзгаришларсиз қабул қилинди.

Хусусан, XX асрнинг 40-йилларида австриялик биолог ва файласуф Людвиг фон Бартоланфи (1901-1972) ташаббуси билан "Тизимли ёндашув" методологияси, яъни ҳар бир объектни тизим сифатида кўриб чиқиш бошланди. Олим турли фан вакиллари "Тизимлар умумий назарияси"ни яратиш мақсадида бирлаштирди. В.Дорофеев бу хусусда қуйидагини ёзади: "XX асрнинг 40- йилларда таниқли биолог Людвиг фон Бартоланфи (ғарбда уни тизимли ёндашувнинг асосчиси деб ҳисоблашади.) тизимли ёндашув – инсонлар томонидан ташқи дунёни идрок қилиш жараёнини англашда энг қулай воситаси эканлигини тушунтирди. Рассел Линкольн Акофф америкалик тизимшунос "Ижтимоий тизим" атамасини, ижтимоий индивидлар йиғиндиси бўлиб, ҳар бир ижтимоий тизимни индивид сифатида қараш [5; – С.127]. Зеро, тизимли ёндашув инсон томонидан бутун атроф-муҳит, ташқи дунё билан узлуксиз алоқани ҳис қилишида иштирок этувчи бутун тафаккурни шаклланиш воситаси сифатида ўртага чиқади.

Бу ҳаракат ижтимоий фанларни ҳам, хусусан социологияни ҳам камраб олди, социология мустақил фан сифатида пайдо бўлгандан буён, унинг таркибий қисмларини ташкил қилган ҳолда, олимлар доимо жамиятни тушунишга ҳаракат қилдилар. Барча илмлар учун универсал бўлган бундай аналитик ёндашув жамиятнинг ижобий фани учун ҳам мақбул бўлиши керак. Жамиятни организм сифатида намоён қилиш учун ўзини намоён этиш ва мувозанатни сақлаб туриш қобилиятига эга бўлган ўз-ўзини ривожлантирадиган бир бутунлик сифатида намоён этишга уринишлар, аслида тизимли ёндашувни кутиш эди.

Эмиль Дюркгейм тизимнинг ижтимоий моҳиятига аниқлик киритиш мақсадида хатти-ҳаракатлари амалга оширган эди. Бу назариянинг кейинги ривожчи Талкотт Парсонс ва Нил Смелзерлар номи билан боғлиқ. Хусусан, Т.Парсонс Э.Дюркгейм концепциясини ривожлантириб, «Ижтимоий тизимларнинг тузилмалари дифференциацияси [6; – С.108] эволюцион хусусият касб этиши»ни кашф қилади.

Социологияда ижтимоий тизим тушунчаси илк бор Т.Парсонснинг 1937 йилда яратилган "Социал хатти-ҳаракат структураси" китобида хатти-ҳаракат белгиси сифатида қўланилди. Айни даврдан ижтимоий тизимлар назарияси умумий социологиянинг нисбатан

янги тармоғи сифатида ривожланиб борди. Т.Парсонс фикрича, «Хар қандай мавжудлик тизимли фаолият асосида барқарор ижтимоий тузилмани ҳосил қилади» [7; – С.294]. Олимнинг 1951 йилда яратилган «Ижтимоий тизимлар» асарида тузилма ва тизим бир-бирини тўлдирувчи ва бири иккинчисисиз мавжуд бўла олмайдиган тушунчалар сифатида таърифланади [8; – С.99]. Бу икки тушунча инсоният мавжудлигининг, жамият ижтимоий ҳаётининг асосий икки усткурмаси, яъни, ҳаракатсиз шакл ва ўзгарувчан моҳиятдан иборатдир. Тизимнинг афзаллиги жамиятда содир бўлаётган воқеа ва жараёнларнинг, яъни, социал воқеликнинг тартибга солиб туриши орқали барқарорликни таъминланишидир. Зеро, тизим ижтимоий воқеликни тартибга солиш давомида социал институтларнинг шаклланишга туртки бўлади. Шу тариқа, жамиятнинг ҳар бир элементи улкан тизимнинг таркибий бўлагини ташкил этади.

Кейинчалик ушбу назария Р.Мертоннинг саъй-ҳаракатлари билан жамият динамик жараёнларнинг йиғиндиси сифатида кўп сонли элементларни тартибли йиғиндисидан иборат яхлит тизим эканлиги ғояси мустаҳкам ўрин эгаллади. Ушбу муаллифлар жамият ҳақидаги ҳар қандай маълумотни ижтимоий тизимни функционаллик ёки носозлиги нуқтаи назаридан талқин қилиш мумкинлиги исботладилар ва шу аснода ўтган асрнинг, яъни ХХ 50 йилларида социологиядаги йирик мактаблардан бири – тузилмали-функционализм йўналишига асос солдилар.

Э.Дюркгейм ғояларидан илҳомланган инглиз ижтимоий антропологлари Б.Малиновский ва А.Р.Радклифф-Браунлар «тузилма» ва «функция» тушунчаларининг методологик асосларини яратадилар. Бунда муаллифлар «функция» бевосита динамикани англатиши, динамика эса ўз ўрнида тизим эканлигини уқтирадилар [9; – С. 320]. Дарҳақиқат, жамият яхлит тизим сифатида унинг таркибий қисмлари бир-бири билан яхлитликни ҳосил қилувчи алоқадорликни ўрганишни талаб этади. Шу тариқа, Радклифф-Браун ушбу назарияни турли жамиятлар таҳлилида илк бор қўллаган дастлабки олимлардан бири бўлди.

Х.Абельс тизимнинг таркибий элементларини ўрганар экан, тизим ҳақида қуйидагича фикрни билдиради;

- таркибий элементларнинг тузилмавий алоқаси;
- мақсадга йўналтирилганлик;
- таркибий қисмларни яхлитликка бўйсундирилганлиги;
- узоқ муддатли барқарор ва мувозанатланган мавжудлик;
- атроф-муҳитдан ўзгарувчанлик ва алоқадорлик каби хусусиятларнинг йиғиндисидир,

деб изоҳлайди [10]. Дарҳақиқат, тизим ўзаро алоқадорликда бўлган бирликларнинг йиғиндиси сифатида уларнинг биргаликдаги мавжудлиги мутаносиблигини таъминлайди.

Ю.Г.Волковнинг таърифича: «тизим – бу маълум вақт давомида у ёки бу даражада ўзаро муқим алоқадорликда бўлган қисмлар йиғиндисидир»[11, – С. 199]. Демак, тизимлар, хусусан, ижтимоий тизимлар назарияси ижтимоий-гуманитар фанларнинг фундаментал назарияларидан бўлиб, бир томондан, шахслар, кичик гуруҳлар, турли жамоалар ўртасидаги алоқалар ва муносабатларни тартибга солиш воситаси сифатида қабул қилинса, иккинчи томондан, уларни илмий ўрганиш усули ҳамдир.

Тизимли ёндашув бу вақт мабойнида билиш жараёнининг универсал воситасига айланди. Зеро, ушбу ёндашув мураккаб динамик жараёнларни бир бутунликда англашда тенги йўқ методдир. 1972 йилдаёқ файласуфлар томонидан: "Ўрганилаётган объектларга тизимли ёндашув ҳозирги вақтда умумилмий тамойил мақомига эга бўлиб бормоқда: барча махсус фанларда уларнинг ривожланганлик даражаси ва ички эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда тизимли ёндашувдан фойдаланади" – деб таъкидланганлиги ушбу ёндашувнинг илм-фан дунёсида оммалашаётганлигини белгиси эди. (В.С Тюхтин.)[12; - Б. 43]

Т.Парсонс эса, жамиятни тараққиётини таъминлашда тўрт элементни келтирган:

- биологик организм,
- ижтимоий организм (тизим нуқтаи назаридан),
- шахс
- маданиятнинг ролини алоҳида кўрсатади.

Уларнинг бир-бири билан функционал боғлиқликда ҳаракатланиши эса жамиятнинг мажудлигини таъминлайди. Ушбу тўрт элемент ичида шахс ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, шахс ўз эҳтиёжлари, қадриятли мўжаллари боис индивидуал ҳулқ-атворни намоён этади ва шу орқали тизимни тартибли ҳаракатланишига туртки бўлади. Т.Парсонс Э.Дюркгеймадан фарқли равишда социология фанида бирламчи аҳамиятли категория сифатида тизимли функционализмнинг Европа мактабига асос солди. Кейинчалик ушбу мактаб вакилларида Г.Спенсер, Б.Малиновский, А.Радклифф-Браунлар ижтимоий тизимларнинг ўхшаш ва фарқли жиҳатлари, тизим функционалигини таъминланишидаги ижтимоий-динамик муаммолар, тизим доираси содир бўлаётган ижтимоий ўзаро алоқа ва муносабатларнинг хусусиятларини каби муаммоларни алоҳида ўрганганлар. Хусусан, Г.Спенсер жамиятни биологик организм билан таққослар экан, унинг алоҳида қисмлари (таълим, давлат ва бошқалар)ни тирик организмнинг тана қисмлари (юрак, асаб тизими ва бошқалар) билан солиштиради ва уларнинг ҳар бири яхлит бир бутунликни ташкил этишини исботлайди. Г. Спенсер, биологик организмлар каби, жамиятнинг энг оддий шакллари ҳам мураккаб бўлақлардан иборат деб билади.

Ушбу мактаб вакиллариининг илмий кузатишлари асосида шахс ижтимоий тизимнинг ажралмас компоненти, муҳим элементи эканлиги ўрнатилди. Тузилма ва функция айнан тизимнинг динамик хусусияти боис бир-бирини тўлдирувчи яхлит жараённи ҳосил қилиши тасдиқланди. Ушбу ёндашувлар эса ўз ўрнида жамият тараққиётини таъминловчи барча компонентлар фаолиятини турли даражаларда (макро, мезо, микро) батафсил таҳлил қилиш имконини берди. Ушбу мактаб вакиллариининг хулосаларига биноан динамик жараёнлар жамият мавжудлигини таъминлайди. Динамика, ҳаракат эса биргина тизим орқали содир бўлади. Демак, тизим жамият, яъни инсоният мавжудлиги таъминлайдиган фундаментал омиллардан биридир.

Замонавий босқичда немис социологи Николас Луман ижтимоий тизим тушунчаси таърифларини янада такомиллаштиради ва модернизация қилади. Ижтимоий тизим умумий назарияси ва тизимли таҳлил методикасига ҳисса қўшади. Унинг ушбу ишлари: "Ижтимоий тизимлар: Социал тизимнинг умумий назарияси" (1984) ва "Жамиятнинг жамоалари" (1997) умумий номидаги "Ижтимоий маърифат" номидаги олтига мақолаар тўпламида ўз аксини топди.

Луман ижтимоий тизимнинг биологик тизимлардан фарқли жиҳати сифатида унда ўзига хос маънонинг мавжудлигини кўрсатади. Бундан ташқари, Луман жамиятда ўзаро алоқадорликда содир бўлувчи мулоқот (яъни ахборот алмашинуви жараёни) тизимли тарзда кечишини ижтимоий тизимлар назарияси доирасида ўрганиш мақсадга мувофиқлигини кўрсатиб беради. Шу тариқа, Луман жамиятни ўзини-ўзи англовчи аутопоэтик тизим сифатида талқин қилди. "в" атамасини Луман машҳур невролог олим Хумберто Матуранадан «қарз»га олади ва ижтимоий тизимлар назариясини такомиллаштиришда қўллайди. Луман фикрича, ижтимоий тизимлар нафақат динамик жараён сифатида фаолият юритишда давом этади, балки тизим парчаланаяди, барбод бўлади. Бу биологик тизимларда ўлим билан тенг ҳодисадир. Ижтимоий нуқтаи-назардан эса жамиятнинг бошқа ижтимоий тизимлар сингари, чекланганлиги ва уни барбод бўлиш эҳтимолини тасдиқлайди. Демак, мулоқот ҳам ўз поёнига етади.

Социологияда тизим таҳлилнинг ривожланиши қуйидаги уч босқичда кечди.

Биринчи босқич: ушбу босқичда жамият табиатшунослик (биология) нуқтаи назаридан, бир хиллиги, ўхшашлиги ёки ҳатто биологик организмга тенг эканлиги билан ажралиб турарди. Жамият тирик организм каби, бир-бирига боғлиқ ва ўзаро боғлиқ бўлган қисмлардан ташкил топганлиги ва шу асосда, социологнинг вазифаси ушбу ўзаро боғлиқликни ўрганишдан иборат эди. Ушбу босқичда социологлар тизим ёндашув асосида тизим нафақат ёпиқ (ва шунинг учун энтропик, яъни фарқларнинг йўқолишига мойил), балки очик, яъни заиф ихоталанган, деган хулосага келди.

Иккинчи босқич: бунда "тизим" тушунчаси асосан бир-бири билан ўзаро боғлиққисмлардан ташкил топган мураккаб объектларнинг хатти-ҳаракатларини акс

эттирувчи абстракция сифатида тавсифланди. Вазифалар қисмларнинг ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилишдан, турли тизимлар ва кичик тизимларнинг ўзаро таъсирини ҳисобга олган ҳолда ўзгартирилди. Шу билан бирга, тизим ёндашувини такомиллаштириш тизим чегаралари ва фавқулудда хусусиятлар муаммолари каби баъзи бир муаммоларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Агар тизим очиқ бўлса, яъни ҳаракатчан чегаралар мавжуд бўлса, унда уларни қандай қилиб яратади ва қўллаб-қувватлайди? Бундан ташқари, тизим нафақат уларнинг элементлари ва улар ўртасидаги алоқалар тўпламидир, балки ўзларининг (фавқулудда) хусусиятларига эга бўлиб, уларнинг элементлари ва улар ўртасидаги алоқалар нуқтаи назаридан изоҳланмаган ва янгиланиб турадиган янги яхлитликдир.

Учинчи босқич: бу босқичда референт тизимлар назарияси шакллантирилди. Ушбу назарияга мувофиқ тизим ташқи муҳитдан фарқланади ва у ўз чегараларини қайта тиклаши мумкин. Луманга кўра, жамият ўз-ўзини тикловчи ва ўз-ўзини англовчи бундай тизимнинг намунасидир. У доимо ўзини ва ташқи муҳитни ажратиб туради. Бу унга «тизим»сифатида қаралишига асос бўлади.

Ушбу тушунчага эга бўлган ижтимоий тизимнинг элементлари одам эмас, аксинча, мулоқотдир. Дунёда содир бўладиган ҳар қандай мулоқот жамиятга тегишли, ва жамият аниқ алоқа орқали аниқланади: жамиятдан ташқарида мулоқот йўқ. Ушбу жамиятга Луманн дунё жамиятининг таърифини беради. Алоқа ҳаракатларга айлантиради; тадбирлар тизимнинг мураккаблигини енгиш учун хизмат қилади.

Ҳар қандай ижтимоий тизим омон қолиш учун маълум шароитларга мослашиши керак. Агар биз универсал шартлардан бирини, яъни жамиятларга инсоннинг умумий эҳтиёжларини қондирадиган шартларни тўғри тушунсак, бизда социологик қонунлар бўлади. Агар маълум бир жамиятдаги маълум бир институт мавжуд жамиятнинг ижтимоий меъёр мос келишини кўрсата олсак, ушбу институтнинг “ижтимоий қиёфаси ва хулқ-атвори” ҳақида батафсил гапиришимиз мумкин [14; - Р. 7163].

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда социологияда социал давлат концепцияси “ижтимоий тизим” сифатида қабул қилинади ва шунинг асносида амалга оширилади. Социал давлатнинг бошқарув усули тизимлаштирилган ҳолда амалга оширилади, ҳар бир соҳа бир бири билан бевосита боғлиқдир. Жамиятдаги ижтимоий тизимни ўрганар эканмиз, кундалик ҳаёт социологиясини ҳам тизим сифатида қараган бир неча замонавий классик олимлар мавжуд, кундалик муаммоларни ўрганиш жараёнида, яъни жамиятга энди кириб келаётган ёшлардаги кундалик муаммоларидан тортиб жамиятни ўзгартиришга қодир бўлган шахсларнинг ҳам фикр мулоҳазалари инобатга олиниб, кундалик муаммоларни тизимли таҳлил қилишдир. Девид Клиланд ва Виллиам Кинг айтганидек тизимли таҳлил бу режалаштириш ёки стратегик режалаштириш ва мақсадли режалаштириш билан боғлиқ бошқарув функциясиларига тизим тушунчаларини қўллашдир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Муллаярова П. А. Социальное государство Лоренца фон Штейна: причины возникновения и цели существования // Аллея науки. – 2019. – Т. 2. – №. 4. – С. 696-699
2. А. В. Соколов, Е. А. Исаева, А. А. Фролов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2017. - 44 с
3. Евсеев, Антон. Мифы, связанные с великим ученым Дмитрием Менделеевым // https://www.pravda.ru/science/1098400-mm_mendeleev/
4. Багданов А.А. Тектология: Все организационная наука. – Москва: экономика, 1986. –186 с.
5. Акофф Р., Эмери Ф. “О целеустремлённых системах”. – Москва: Совесткое радио, 1974. –127 с.
6. Кравченко С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь. – Москва: Астрел Транзиткнига, 2004. – 108 с

7. Добренъков В.И., Кравченко А.И. История зарубежной социологии. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 294 с.
8. Парсонс Т. Структура социального действия/ Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический проект, 2000. – 99 с.
9. Осипов Г. История социологии в Западной Европе и в США. Под ред. – М.: НОРМА-Инфра, 2001. – 320 с
10. Абельс Х. Проблема социального порядка в социологии Т. Парсонса // <http://www.soc.pu.ru:8101/publications/pts/abels.html>
11. Волков Ю.Г., Добренъков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология: Учебник п.– М.: Гардарики, 2003.
12. Убайдуллаева Р. Социологияда ва ижтимоий амалиётда тизимли ёндашув. – Тошкент: Ўзму, 2021
13. Штомка П. В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый поворот в социологии// Социологические исследования, № 8, Август 2009, С. 3-13
14. Kalanov K., Ernazarov B., Ulugbek S. Historical and socio-cultural description of the methodological study of the system of religio symbols // Journal of Positive School Psychology. – 2022. – P. 7160–7166-7160–7166.
15. Гафуров З. Ш., Николаенко И. Н. Социально-правовое государство: генезис, объективные основы, социальная природа // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2008. – №. 4. – С. 64-67.
16. Убайдуллаева Р. Т. Социология в XXI веке: проблемы и тенденции развития // Журнал социальных исследований. – 2021. – Т. 4. – №. 1.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000